

O CRESCIMENTO DO MERCADO SUL-COREANO

Arthur Pinheiro Guedes dos Santos, Fatec Zona Leste, arthur.santos34@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, Fatec Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Por causa do apoio e influência cultural dados há décadas pelos Estados Unidos, a Coréia do Sul se deparou com pontos de vista econômicos e culturais que mudaram seu modo de pensar a respeito da mídia e do comércio. Essa mudança fez com que o país reinventasse seu modo de lidar com a sua cultura e o seu mercado de modo que, a partir daquele momento, ele começou a usar da cultura capitalista e da exportação no setor de manufatura pesada e eletrônicos como foco econômico. Após anos de prática e aperfeiçoamento, a Coréia do Sul começou a ter um grande crescimento tanto em seu comércio interno e externo quanto na mídia do mundo todo com fenômenos da indústria musical, cinematográfica e na internet. Este documento trata-se de uma pesquisa bibliográfica e quantitativa que tem como objetivo comprovar que houve um crescimento no aspecto comercial e na área das mídias usando dados concretos retirados de artigos, jornais e fontes governamentais.

Palavras-chave. *K-pop, Coréia, Música, Cultura, Comércio.*

ABSTRACT. Because of the support and cultural influence given by the United States of America for decades, the South Korea has encountered an economic and cultural point of view that have changed its way of thinking about media and commerce. This change made the country reinvent its way of dealing with its culture and its market so that, from that moment, they began to use the capitalist and the export culture in the heavy manufacturing and electronics sector as an economical focus. After years of practice and improvement, South Korea began to see a huge growth in both its internal and external trade and worldwide media with giant names from the music, film and internet industries. This document is a bibliographical and quantitative research that aims to prove that there has been a growth in the commercial aspect and in the area of media through concrete data taken from various articles, newspapers and government sources.

Keywords. *K-pop, Korea, Music, Culture, Commerce.*

1. INTRODUÇÃO

A Coreia do Sul passou por grandes batalhas no século passado. Esses conflitos causaram grandes danos ao país, deixando-o em grande pobreza.

Apesar dos danos, o país teve o apoio dos Estados Unidos que lhe forneceu armas e conhecimentos. Embora não fizesse muita diferença durante a guerra, um dos conhecimentos ocidentais fornecidos ajudariam muito o país no futuro: o capitalismo. Ao utilizar de investimentos em marketing e em produção em massa, os sul-coreanos puderam se recuperar dos danos causados pela guerra e aumentar seu comércio internacional.

O propósito desta pesquisa é responder à seguinte pergunta: a Coreia do Sul cresceu economicamente após implantar um sistema de mercado voltado para a exportação?

Os métodos utilizados foram a pesquisa bibliográfica, usando artigos, estudos e notícias; e a pesquisa quantitativa, usando estatísticas e dados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Por conta da Conferência de Potsdam, em julho de 1945, os Estados Unidos declararam apoio diretamente à Coreia do Sul. Durante a Guerra da Coreia, além de dar suporte armamentício, o país americano também levou sua cultura capitalista para a Coreia do Sul(SILVA, 2021?). Essa mistura cultural ocasionou na prática capitalista na cultura sul-coreana que, após terminar sua grande guerra e se livrar dos invasores, começou a implementar o sistema de industrialização focado na exportação(MASIERO, 2000). Masiero apoia a ideia de que a Coreia do Sul, ao começar a mudar sua cultura baseada na agricultura e mudar para a uma economia mais dinâmica, obteve mais resultados positivos ao longo dos anos. Essa economia, atualmente, está chegando em um apogeu no qual até seus apoiadores, os Estados Unidos, estão unindo forças com o país contra os avanços comerciais da China(HARRIS, 2021).

Além disso, a Coreia do Sul utilizou de métodos ocidentais durante décadas para impulsionar sua cultura ao longo da mídia internacional, afetando novamente os Estados Unidos por conta do movimento cultural da música *pop* coreana, o “*k-pop*”, feito por *boybands* que ingressaram no *mainstream* estadunidense(COBB, 2021); com o lançamento de séries que quebraram recordes de audiência como o “*Round 6*”, que está com números enormes em uma das maiores plataformas de exibição de conteúdo audiovisual do mundo(PALLOTA, 2021); e pelo mercado cinematográfico com filmes premiados mundialmente como o “*Parasita*”, que ganhou a prêmio estadunidense de melhor filme, o “*Oscar*”(BEAN, 2020).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para argumentar a favor do crescimento musical, foram retirados dados quantitativos de jornais renomados e dados bibliográficos baseados na pesquisa de Christopher Cobb, da Universidade do Estado da Califórnia.

Apoiando o crescimento cultural da Coreia do Sul no mercado do cinema e do mercado de reprodução de vídeos em *streaming*, foram retirados dados principalmente dos artigos de Travis Bean, bacharel em Jornalismo e escritos da Forbes.

Para demonstrar os avanços na economia do país como um todo, foram usados dados quantitativos e bibliográficos retirados de fontes oficiais como a OECD e pesquisadores como Masiero, graduado por Harvard.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 MERCADO EM GERAL

Desde a Guerra da Coreia, a Coreia do Sul passou a investir mais em exportação e produção de materiais que não fossem apenas de cunho primário como os do setor da agricultura, por exemplo (MASIERO, 2021). Embora o país estivesse em péssimo estado econômico após a guerra, ele conseguiu entrar em uma crescente quase imparável conforme a tabela descreve:

Tabela 01: Principais Indicadores Econômicos (Preços Correntes)

	1953	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1994
População em milhões	21.5	25.0	28.7	32.2	35.3	38.1	40.8	43.4	44.5
PNB em US \$ bilhões	1.4	1.9	3.0	8.1	20.9	60.6	91.1	251.8	376.9
PNB per capita em US \$	67.0	79.0	3.0	253	594	1.597	2.242	5.883	8.483
Exportações em US \$	39.6	32.8	175.1	835.2	5.081,0	17.504,9	30.283,1	65.015,7	96.013,2
Estrutura do PNB									
Setor Primário %	47.3	36.8	38.0	26.6	24.9	14.7	12.5	8.7	7.0
Setor de Mineração %	1.1	2.1	2.0	1.5	1.6	1.5	1.2	0.5	0.3
Setor Manufatureiro	9.0	13.8	18.0	21.0	25.9	28.2	29.3	29.2	26.9
Setor Governamental	2.6	4.1	4.7	6.6	5.9	10.1	10.6	13.7	15.8
Setor de Serviços	40.0	43.2	32.1	42.2	41.7	45.5	46.5	47.9	50.0
Estrutura Manufatureira									
Indústria leve %	78.9	76.6	68.6	60.8	52.1	46.4	41.5	34.1	26.9
Indústria Pesada %	21.1	23.4	31.4	39.2	47.9	53.6	58.5	65.9	73.1

Fonte: Seoul Office of Statistics, Republic of Korea, August 1995. Estimativas in Linsu Kim (1997).

É visível que o PNB (Produto Nacional Bruto) da Coreia do Sul cresce de forma inversamente proporcional ao decréscimo do setor primário e proporcionalmente ao crescimento do setor manufatureiro e de serviços. Além disso, a indústria manufatureira pesada, que consiste na produção de matéria prima, também aumentou muito.

Argumenta Masiero:

A ajuda econômica, naquela época, especialmente dos EUA e, mais tarde, do Japão, na forma de assistência técnica, foi importante para o crescimento econômico do país. Nos anos 70, foi empreendida a industrialização pesada, liderada pelos grandes conglomerados de propriedade familiar, levando a indústria coreana a produzir e exportar, logo a seguir, maquinaria elétrica, automóveis, navios, produtos químicos, semicondutores etc., em condições de grande competitividade. MASIERO, 2000, p.1.

Além disso, o país conseguiu alcançar grandes números na década passada. Em 2010, seu PIB foi de 1,4 trilhões de dólares, valor que tornou o país o 15º maior economia do mundo. Vale citar que seu IDH em 2010 foi de 0,877, conquistando o 12º lugar global. Esses feitos são resultado, principalmente, de sua economia internacional(APEX BRASIL, 2011)..

No total, em 2008, foram circulados mais de 860 bilhões de dólares em exportações e importações. Mesmo sendo um país pequeno com apenas 99.720km² e ocupando o 108º lugar no ranking territorial mundial, ele consegue, ao usar do comércio exterior, resultados econômicos muito altos(APEX BRASIL, 2011).

Compondo mais de 50% de seus bens exportados, estão os produtos tecnológicos. Isoladamente, cada produto em si não ocupa tanto o percentual. Em ordem, segundo a APEX Brasil, os principais produtos exportados em 2009 foram são: Construção e reparação de embarcações (U\$42.483.425.150) compondo 11,7%; aparelhos e equipamentos de telefonia e radiotelefonia e de transmissores de televisão e rádio (U\$30.472.420.431) compondo 8,4%; material eletrônico básico (U\$30.149.140.641) compondo 8,3%; aparelhos, instrumentos e materiais ópticos, fotográficos e cinematográficos (U\$26.540.164.594) compondo 7,3%; produtos derivados do petróleo (U\$23.129.543.871) compondo 6,4%; automóveis, caminhonetas e utilitários (U\$22.774.565.993) compondo 6,3%; Siderurgia (U\$15.664.340.246) compondo 4,3%; Fabricação de resinas e elastômeros (U\$15.207.022.885) compondo 4,2; Fabricação de produtos químicos orgânicos (U\$13.865.760.399) compondo 3,8%; e Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores (U\$12.127.427.643) compondo 3,3%(APEX BRASIL, 2011).

Devido ao tamanho do país, faz sentido sua economia de exportação ser baseada na fabricação de produtos eletrônicos.

Trazendo valores mais atuais, Sinara Bueno, formada em Comércio Exterior, descreve que “Sendo o 11º entre os países com maior poder econômico do mundo e o 4º na Ásia, a Coreia do Sul ficou famosa por seu crescimento espetacular de um dos países mais pobres do mundo para um país desenvolvido com alta renda em apenas uma geração”(BUENO, 2021). A economia sul-coreana, atualmente, se divide em 3 setores: agricultura com 2% do PIB, indústria com 35,1% do PIB e serviços com 52,8% do PIB(BUENO, 2021).

Atualmente, seu PIB é de U\$43.319 per capita e o país possui mais de 51,8 milhões de habitantes(OECD ,2021).

4.2 MERCADO MUSICAL

Desde sua influência ocidental, o país procura espelhar-se em seus apoiadores para ingressar no mercado fonográfico mundial(COBB, 2021). Demonstrado por Cobb em seu mestrado, um grande e antigo fenômeno internacional foi a criação das chamadas *boybands*, grupos musicais formados por jovens estrategicamente compostos para atrair a grande massa com a aparências padronizadas e músicas que podem ser memorizadas facilmente. Essa criação ocidental foi adaptada para o oriente, onde os sul-coreanos aplicaram-na em sua língua.

Tropas americanas trouxeram sua música enquanto estavam estacionadas na Coreia do Sul após a Guerra Coreana. Naquela época, estávamos em meados da década de 1950, e novos

estilos de música popular já haviam se formado nos Estados Unidos e foi capaz de dar uma nova influência aos artistas coreanos ouvindo a música pela primeira vez. COBB, 2021, p.3.

Lá, ser integrante de uma *boyband* é considerado um trabalho comum e digno, tendo processos seletivos e diversos candidatos. As grandes empresas se dispõem a pagar aulas de canto, dança, composição e até tratamentos estéticos como cirurgia plástica para que os integrantes das bandas ficassem perfeitamente adequados para o papel. A seleção é feita com candidatos entre 9 e 14 anos, na qual há exames e a formalização de um contrato(COBB, 2021) Além disso, todas as músicas são feitas por equipes inteiras de pessoas, desde a composição até a produção. Tudo feito com cuidado para que todas as músicas sejam o mais comercial possível. Cobb conclui que, musicalmente, a música *pop* coreana é diretamente inspirada no *pop* ocidental, algo que, mesmo feito em coreano, causa um impacto sonoro nostálgico em um ouvinte que não é da Coreia por assimilar a música ao que é ouvido em seu cotidiano. “Ainda hoje, as canções *k-pop* atuais têm instrumentais fortemente influenciados por

Rap e gêneros *Pop* americanos”(COBB, 2021).

Após anos de dedicação, houve o primeiro grande fenômeno musical coreano. Conhecido como “*Psy*”, o artista solo conquistou o título de vídeo mais ouvido do Youtube por anos com mais de 4 bilhões de reproduções(YOUTUBE, 2021). Utilizando de referências à música eletrônica *pop* e letras cômicas com um refrão “chiclete”, foi um sucesso absoluto e trouxe os “olhos do mundo” para a Coreia(GSHOW, 2021).

Aquele foi apenas o início pois, pouco tempo depois do primeiro passo, *boybands* da considerada “terceira geração do *k-pop* como a “*BTS*”(Bangtan Boys) e a “*Blackpink*” começaram a se destacar ao redor do mundo. Logo após ela, veio a “quarta geração”, com grupos como o “*Stray Kids*”(COBB, 2021). O Spotify, maior plataforma de reprodução musical do mundo, com mais de 100 milhões de assinantes *premium*(ARMSTRONG, 2021), revelou que os grupos musicais sul-coreanos “*BTS*” e “*Blackpink*” estão entre os 50 grupos mais escutados de 2019, ocupando, respectivamente, a primeira e oitava posições(ROGERS, 2020).

Cobb pontua um ponto interessante que destaca a influência que o *k-pop* tem fora da Coreia do Sul: os Estados Unidos estão adentrando nesse gênero. Na quarta geração do *k-pop*, pelo menos um membro dos grupos não é sul-coreano(COBB).

Cobb conclui, “o *k-pop* está oferecendo sons e estilos que os americanos e outros talentos globais estão achando atraentes e ganhando interesse em trabalhar com eles”(COBB, 2021).

4.3 MERCADO CINEMATOGRAFICO

Poucos países possuem influência ao ponto de ganhar um prêmio monopolizado pelo ocidente. Em 2019, o filme coreano “*Parasita*”, dirigido por Bong Joon-ho, ganhou um dos títulos mais cobiçados pela cultura ocidental: o prêmio *Oscar* de “Melhor Filme do Ano”. Apenas 11 países com linguagens diferentes do inglês conseguiram ganhar essa honraria mesmo com 92 edições diferentes da premiação(BEAN, 2020). Além disso, o filme coreano conquistou o quarto lugar na lista de filmes estrangeiros com maior ganho em ingressos vendidos nos Estados Unidos com 52,8 milhões de dólares arrecadados em 22 semanas(BEAN, 2020). Novamente, um resultante da cultura coreana

somada com a cultura e visão capitalistas dos Estados Unidos causando grande impacto não só nos próprios Estados Unidos mas, também, no mundo inteiro, totalizando mais de 245,9 milhões de dólares no total mundial(BEAN, 2020).

É apenas um filme. Porém, o artista *Psy* também era apenas um e, pouco tempo depois, surgiram mais artistas sul-coreanos ao redor do mundo(GSHOW, 2021).

4.4 MERCADO DE *STREAMING* EM VÍDEO

O *Streaming* em vídeo é um formato de mídia que consiste em plataformas com vídeos que já estão gravados e acessíveis em seus catálogos *online*. Nele, qualquer um que tiver permissão por meio de uma assinatura ou uma inscrição pode ter acesso aos vídeos para ver quando quiser usando a internet(LEDERER, 2021).

Esse incrível e inovador método de acessar conteúdo também está sendo, aos poucos, preenchido com a cultura sul-coreana. Um exemplo disso é a série “*Round 6*”, que obteve o primeiro lugar na maior plataforma de *Streaming* do mundo, a *Netflix*, que conta com mais de 70 milhões de assinantes *premium* nos Estados Unidos e mais de 182 milhões ao redor do mundo todo(BEAN, 2021). Bean, baseando-se em dados retirados da própria *Netflix*, constata que desde 17 de setembro de 2021, a série já foi reproduzida por mais de 111 milhões de contas ao redor do mundo. Não obstante, a produção também está em primeiro lugar no *ranking* de melhores seriados na *Netflix* em 94 países, adquirindo uma nota de 91% no *Rotten Tomatoes*, importante site de críticas(BEAN, 2021).

Fora a série “*Round 6*”, também há o gênero dos “k-dramas”, novelas sul-coreanas que, segundo Heloísa Tolipan, jornalista há mais de 33 anos, “está crescendo e conseguiu atravessar a bolha das produções ocidentais nos últimos dez anos, sendo exibidos em diversos serviços de streaming ao redor do mundo”(TOLIPAN, 2021).

Eles possuem, em média, entre 12 e 24 capítulos de 30 a 60 minutos. São curtos e simples de assistir(TOLIPAN, 2021). A Coreia do Sul encontrou nos “k-dramas” uma forma de alcançar o público internacional fazendo conteúdo em sua própria língua e, “com salários de estrelas, efeitos especiais e filmagens no exterior, cada episódio pode custar mais de US\$ 2,6 milhões”(TOLIPAN, 2021).

Novamente mencionando a *Netflix*, a empresa divulgou no início de 2021 que o orçamento previsto para os “k-dramas” seria em torno de 500 milhões de dólares(TOLIPAN, 2021). Essas novelas são produzidas desde 1960 e, assim como na música, é visível que os esforços ao longo de décadas de tentativas de internacionalização cultural estão dando resultado.

5. CONCLUSÃO

A Coreia do Sul está claramente focando todo seu poderio econômico para o comércio internacional. Há décadas, o país passou por uma grande crise que revolucionou sua forma de pensar. Desta forma, aos poucos, foram conseguindo grande espaço na mídia de outros países, principalmente nos Estados Unidos, país que ajudou-o em guerras importantes no passado.

Por ser um país pequeno, é difícil ter uma indústria muito complexa. Países maiores podem levar vantagem territorial para construir mais fábricas, porém, mesmo assim, sua posição nos rankings de PIB e IDH mostram que seus investimentos no mercado internacional e no capitalismo resultaram

positivamente, de forma que alcançaram os melhores resultados da história deles.

Embora possam ter dificuldades para crescer mais no comércio de bens materiais devido às suas limitações territoriais, na esfera das mídias, a Coréia do Sul segue em uma crescente absoluta. Quanto mais tempo passa, mais áreas da arte popular mundial eles alcançam. Musicalmente, eles estão conquistando grande espaço em países que não falam sua língua. Aplicando os conceitos antigos do mercado musical das *boybands*, eles inovaram ao trazer algo antigo para um cenário novo. Além disso, tanto seu conteúdo cinematográfico quanto seu conteúdo em serviços de “*streaming*” de vídeo estão tendo grandes alcances fora da Coréia do Sul e em plataformas ocidentais como o *Youtube*, *Spotify* e a *Netflix*.

De fato, suas decisões em face da realidade ocidental foram muito importantes e, atualmente, a Coréia com certeza cresceu muito economicamente comparando-a à como ela estava há décadas atrás.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer minha mãe, meu pai, minha irmã, minha namorada e o TL por me apoiarem nessa incrível jornada de autoconhecimento. Também gostaria de deixar meu agradecimento para todos meus amigos e colegas que me apoiaram em tudo o que eu fiz. Vocês são incríveis.

REFERÊNCIAS

SILVA, D. N. **Guerra da Coréia**. *Brasil Escola*. [2021?] Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/historiag/guerra-coreia.htm>. Acesso em: 05 nov. 2021.

MASIERO, G. **A Economia Coreana: Características Estruturais**. IPRI, Rio de Janeiro, out. 2000. Disponível em: <http://www4.pucsp.br/geap/artigos/art6.PDF>. Acesso em: 05 nov. 2021

HARRIS, T. **A New Chapter in U.S.-South Korea Relations: Seoul Embraces a Broader Role in Asia**. CAP, jun 2021. Disponível em: <https://www.americanprogress.org/article/new-chapter-u-s-south-korea-relations-seoul-embraces-broader-role-asia/>. Acesso em: 05 nov. 2021.

COBB, C. **Breaking Into the American Mainstream – Korean Pop’s Expansion and American Influences**. California State University, Monterey Bay, maio 2021. Disponível em: https://digitalcommons.csUMB.edu/caps_thes_all/1047. Acesso em: 05 nov. 2021.

PALLOTTA, F. **Squid Game is Netflix’s ‘biggest ever’ series launch**. CNN BUSINESS, out. 2021. Disponível em: https://edition.cnn.com/2021/10/12/media/squid-game-netflix-viewership/index.html?utm_content=2021-10-13T04%3A12%3A06&utm_term=link&utm_medium=social&utm_source=twCNN. Acesso em: 05 nov 2021.

ROSSINI, M. C. **4 motivos que fizeram Parasita ganhar o Oscar de Melhor Filme**. SUPERINTERESSANTE, out 2020. Disponível em: <https://super.abril.com.br/cultura/4-motivos-que-fizeram-parasita-arrebrantar-nas-indicacoes-ao-oscar/>. Acesso em: 05 nov. 2021.

YOUTUBE. **PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0>. Acesso em 05 nov. 2021.

GSHOW. **Por onde anda PSY, 'avô' do K-Pop e criador do hit 'Gangnam Style'**. Rio de Janeiro,

set. 2021 Disponível em: <https://gshow.globo.com/tudo-mais/viralizou/noticia/por-onde-anda-psy-avo-do-k-pop-e-criador-do-hit-gangnam-style.ghtml>. Acesso em: 05 nov. 2021

Armstrong, M. **The world's most popular music streaming services.** STATISTA, fev. 2020. Disponível em: <https://www.statista.com/chart/20826/music-streaming-services-with-most-subscribers-global-fipp/>. Acesso em: 09 nov. 2021.

ROGERS, J. **Linkin Park & Twenty One Pilots are two of the most streamed groups in 2020 according to spotify.** ROCKSOUND, dez. 2020. Disponível em: <https://www.rocksound.tv/news/read/linkin-park-twenty-one-pilots-are-two-most-streamed-groups-worldwide-in-202>. Acesso em: 05 nov. 2021.

BEAN, T. **Box Office Parasite Petering Out After Barely Cracking.** FORBES, maio 2020. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/travisbean/2020/03/09/box-office-parasite-petering-out-after-barely-cracking-1000/?sh=791d0444779f>. Acesso: 09 nov. 2021.

LEDERER, S. **Online Streaming Is In Transition As New Industries Shift To Digital Video** FORBES, out. 2021. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/10/14/online-streaming-is-in-transition-as-new-industries-shift-to-digital-video/?sh=69647d2e8c78>. Acesso em: 09 nov. 2021.

TOLIPAN, H. **O Fantástico E Milionário Mundo Dos Dramas Sul-Coreanos Conquista Público Ocidental E Ganha Atenção Do Streaming.** Jul. 2021. Disponível em: <https://heloisatolipan.com.br/tv/o-fantastico-e-milionario-mundo-dos-k-dramas-sul-coreanos-conquista-publico-ocidental-e-ganha-atencao-do-streaming/>. Acesso em: 05 nov. 2021.

KIM, Linsu. **Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea's Technological Learning.** Boston: Harvard Business School Press, 1997.

OECD, **Korea.** OECD, 2021. Disponível em: <https://data.oecd.org/korea.htm>. Acesso em: 09 nov. 2021.

BUENO, S. **Exportações para a Coreia do Sul.** FAZ COMEX, out. 2021. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/blog/exportacoes-para-a-coreia-do-sul/>. Acesso em 09 nov. 2021.